

Revitalização Urbana a través de los Sistemas de Transportes

Urban Revitalization through Transportation Systems
Revitalização urbana a partir dos sistemas de transportes

Renato Sepulveda Barino¹
rsbarino25@gmail.com

Claudia Brito da Cunha¹
claudiabritodacunha@gmail.com

Raphael Barino²
raphaelbarino@hotmail.com

1 – Universidade de São Paulo

2 - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Recebido

Received

Recibido

03 jul. 2025

Jul. 03, 2025

03 jul. 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

24 ago. 2025

Aug. 24, 2025

24 ago. 2025

Publicado

Published

Publicado

01 out. 2025

Oct. 01, 2025

01 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20146474

São Paulo

v. 4 | n. 1

v. 4 | i. 1

e41357

Outubro/Dezembro

October/December

Octubre/Diciembre

2025

Resumen:

El objetivo de este estudio fue presentar una propuesta para el aprovechamiento de espacios urbanos a partir de la infraestructura de transporte existente en la Avenida Doctor Ricardo Jafet, en la región del Cursino, zona sudeste de la ciudad de São Paulo, mediante la implementación de una estación de autobuses bajo el viaducto que cruza dicha vía, con accesos integrados a la estación Santos-Imigrantes de la Línea Verde del metro. Para el desarrollo del proyecto, se elaboraron croquis utilizando el software AutoCAD 2020, considerando la articulación entre los modos de transporte y la configuración del entorno. Los resultados indicaron la viabilidad de la propuesta al señalar su potencial para la reorganización urbana mediante la incorporación de estructuras orientadas a la movilidad y al servicio de la población.

Palabras clave: Diseño de terminales; Reutilización de estructuras; Sistemas de transporte; Movilidad urbana.

Abstract:

This study aimed to present a proposal for the utilization of urban spaces based on the existing transportation infrastructure along Avenida Doutor Ricardo Jafet, located in the Cursino district, southeastern São Paulo. The proposal involves the implementation of a bus station beneath the viaduct crossing the avenue, with integrated access to the Santos-Imigrantes station on the Green Line of the São Paulo Metro. Project development included the creation of design sketches using AutoCAD 2020 software, taking into account the intermodal connections and the spatial configuration of the surrounding area. The findings indicated the feasibility of the proposal by highlighting its potential to contribute to urban reorganization through the introduction of mobility-oriented structures aimed at serving the local population.

Keywords: Terminal design; Structural repurposing; Transport systems; Urban mobility.

Resumo:

O objetivo deste estudo foi apresentar proposta para o aproveitamento de espaços urbanos com base na infraestrutura de transportes existente na avenida doutor Ricardo Jafet, na região do cursino, sudeste da cidade de São Paulo, por meio da implantação de uma estação de ônibus sob o viaduto transversal a via, com acessos integrados à estação Santos-imigrantes da linha verde do metrô. Para o desenvolvimento do projeto, foram elaborados croquis utilizando o software AutoCAD 2020, considerando a articulação entre os modais e a configuração do entorno. Os resultados indicaram a viabilidade da proposta ao apontar o potencial

de reorganização urbana por meio da introdução de estruturas voltadas à mobilidade e atendimento da população.

Palavras-chave: Projeto de terminais; Aproveitamento de estruturas; Sistemas de Transportes; Mobilidade urbana.

1. INTRODUCCIÓN

La calidad de vida en los centros urbanos depende directamente de la organización de los servicios públicos, específicamente de los sistemas de transporte público, cuya función va más allá del desplazamiento físico al influir en el acceso a oportunidades, salud y vida social. La movilidad urbana, como condición para un desplazamiento accesible y adecuado, sostiene el derecho a la ciudad al favorecer la inclusión y la reducción de desigualdades. Las deficiencias en infraestructuras y servicios comprometen este acceso, agravando las disparidades socioespaciales y exigiendo acciones que promuevan la justicia urbana y la sostenibilidad (Alvim; Izaga; Aplausos, 2018). El transporte público moldea la dinámica de las metrópolis, interfiriendo directamente en las formas de uso y apropiación de los espacios urbanos (Araújo *et al.*, 2011).

Las ciudades brasileñas tienen diferentes consecuencias derivadas de la degradación del entorno urbano, tanto por la forma en que se ocupa el territorio como por la organización del sistema de transporte, que supone huecos para la planificación urbana y la gestión sostenible de los espacios urbanos (Decastro, Saldanha, Balassiano, 2017). Desplazarse por la ciudad presenta problemas variados según el punto de partida y el destino, ya que los desplazamientos urbanos están influenciados por factores como la distancia, la oferta de transporte público, tráfico, la infraestructura viaria, los carriles bici y las aceras adecuadas (Carvalho, 2023).

Los complejos viales, viaductos, vías férreas y zonas cercanas a grandes infraestructuras urbanas a menudo interrumpen el paisaje, aíslan regiones y comprometen la integración con el entorno, lo que resulta en la infrautilización de amplias franjas territoriales, marcadas por la inseguridad y el abandono. Estas estructuras crean barreras físicas que dificultan la circulación, devalúan el espacio urbano y debilitan el tejido social y económico local, contribuyendo a procesos de degradación comunitaria (Jacobs, 2007). Ciudades de varios países han reconvertido estas zonas previamente degradadas bajo viaductos y estaciones de transporte, transformándolas en lugares dedicados al ocio, la convivencia, las prácticas deportivas y los eventos, lo que ha contribuido al acercamiento de barrios previamente aislados por estas estructuras (SOMOS CIDADE, 2025).

La infraestructura urbana de la ciudad de São Paulo, formada por puentes, viaductos, metros, trenes y estaciones de autobuses, configura la dinámica de la movilidad e influye en la forma de la ciudad, promoviendo conexiones, pero también fragmentación y vacíos urbanos. La implantación de estaciones de metro en diferentes niveles interfiere directamente en las zonas adyacentes y puede generar tanto postes activos como espacios descuidados. Con el tiempo, los viaductos contribuyeron al crecimiento urbano, pero también crearon barreras físicas y sociales, revelando su impacto en la organización del territorio. La presencia de líneas ferroviarias y de carretera en zonas centrales intensifica la aparición de terrenos ociosos, cuya recalificación representa un desafío estratégico para la reintegración y revitalización del tejido urbano (Amozou, 2000; Vasconcellos, 2001).

La revitalización de los vacíos urbanos, como los vanos de viaductos, es una alternativa para recalificar las zonas degradadas y mejorar la experiencia urbana convirtiéndolas en espacios de convivencia y provisión de servicios públicos. A menudo descuidados y asociados al deterioro, estos lugares se transforman en áreas destinadas a terminales integradas con centros comerciales, instalaciones culturales o unidades de apoyo social, promoviendo usos diversos y socialmente integrales (Maia; Leonelli, 2020). La ocupación cualificada de estas estructuras contribuye a la mejora del paisaje, la preservación de la memoria colectiva y la reducción del sentimiento de inseguridad, al establecer vínculos con la seguridad pública (Santos, 2020). Las iniciativas que combinan movilidad y actividades comerciales, como la conexión entre terminales de autobuses, estaciones de metro y centros de servicio, demuestran el potencial de estos espacios para aumentar la vitalidad urbana y optimizar el uso del suelo, favoreciendo una ciudad más accesible y segura (Amaral; Cadore, 2019).

Varias iniciativas en Brasil y en el extranjero demuestran cómo la recalificación de espacios urbanos infrautilizados puede transformar el paisaje y promover usos colectivos e inclusivos. En Brasil, el Viaducto de la *Galeria dos Estado*, en Brasilia, fue rehabilitado según criterios estructurales, ambientales y funcionales, reinsertándose en la vida cotidiana urbana. En São Paulo, el proyecto *Baixo Viaduto* asignó áreas bajo viaductos a actividades culturales y sociales, fomentando la ocupación activa y un sentido de seguridad. En Zaragoza, España, el programa *Esto no es un solar* ha convertido una vasta zona de terreno ocioso en huertos, parques y zonas deportivas, fortaleciendo la movilidad activa y la participación ciudadana. En París, la Porte de Clignancourt se transformó en un espacio multifuncional orientado a la integración urbana, mientras que Medellín, Colombia, incorporó escaleras mecánicas y tranvías de cable con transporte público, conectando comunidades aisladas y promoviendo la inclusión social mediante la reestructuración espacial y la mejora del acceso.

El objetivo era presentar una propuesta para la reutilización de estructuras existentes en la Avenida Doutor Ricardo Jafet, en el barrio Cursino, para la implementación de estaciones de transbordo o la integración entre modos de transporte, tomando como referencia la estación de metro Santos-Imigrantes. La propuesta se basa en aprovechar la ubicación estratégica del lugar, con el objetivo de reorganizar los flujos urbanos y ampliar el acceso a los servicios públicos. La justificación del estudio se basa en el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 11 de las Naciones Unidas, que trata sobre ciudades y comunidades sostenibles, considerando que la mejora de las condiciones de movilidad impacta directamente en la calidad de vida de la población.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 Formas de intervención urbana

La renovación urbana se refiere a intervenciones a gran escala que transforman profundamente la estructura de las ciudades, sustituyendo edificios antiguos por nuevas construcciones con funciones económicas modernas y morfologías distintas, a menudo centradas en actividades empresariales y financieras de alto

valor. Esta transformación altera la forma urbana, la base económica local y la composición social de los territorios, resultando en la reocupación de los centros por parte de empresas multinacionales y la expulsión de residentes y actividades con menor poder adquisitivo hacia zonas periféricas. Como resultado, se producen cambios estructurales en las dimensiones morfológicas, funcionales y sociales, caracterizadas por un nuevo paisaje urbano, reemplazo de funciones económicas y desplazamiento de poblaciones con diferentes perfiles socioeconómicos (Moura *et al.*, 2006; Moreira, 2012; Vargas; Castilho, 2015; Lima, 2017).

La rehabilitación urbana consiste en la readaptación de áreas degradadas sin destruir completamente el tejido existente, priorizando la preservación y mejora del uso residencial mediante la mejora de la habitabilidad, infraestructuras, servicios y calidad del espacio público. A diferencia de la renovación, trabaja con intervenciones selectivas en el edificio, que pueden incluir restauraciones, reformas o incluso demoliciones parciales, y en el paisaje urbano, reforzando fachadas y espacios comunes. El proceso valora la participación social, la articulación entre actores y soluciones como la reubicación temporal, especialmente en centros históricos, cuya preservación contribuye al desarrollo sostenible al evitar el consumo excesivo de suelo y recursos no renovables, además de mitigar los impactos ecológicos asociados a la demolición masiva y la reconstrucción (Moura *et al.*, 2006; Moreira, 2012; Vargas; Castilho, 2015; Lima, 2017).

La recualificación urbana tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida mediante la construcción o recuperación de infraestructuras, equipos y mejora de espacios públicos, promoviendo dinámicas sociales y económicas que buscan restaurar la accesibilidad y atractivo de las zonas urbanas degradadas. Esta estrategia altera el valor de los territorios al fomentar actividades económicas con mayor retorno financiero, usos culturales y la producción de espacios públicos con relevancia simbólica y funcional. Con un fuerte carácter estratégico, actúa como catalizador de transformaciones territoriales, guiando nuevos patrones de uso y organización urbana, con un enfoque en el rendimiento económico y la integración urbana (Moura *et al.*, 2006; Moreira, 2012; Vargas; Castilho, 2015; Lima, 2017).

La promoción urbana actúa como apoyo estratégico en la revitalización de las zonas urbanas mediante la movilización de esfuerzos económicos, institucionales y sociales, comenzando con acciones de marketing, recaudación de fondos y construcción de bases económicas para proyectos. Esencial para la aceptación pública y sostenibilidad de las intervenciones, implica la comunicación continua de avances, la creación de consensos y el fomento de la participación colectiva, consolidando las prácticas de gobernanza urbana. Así, su función se centra en la articulación entre gestión, visibilidad y compromiso social, utilizando herramientas como la marca territorial y las políticas para mejorar la imagen urbana y fortalecer los procesos de transformación (Moura *et al.*, 2006; Moreira, 2012; Vargas; Castilho, 2015; Lima, 2017).

El análisis de proyectos recientes para la revitalización, rehabilitación y recalificación de áreas urbanas degradadas requiere atención a las dinámicas

locales y a los cambios políticos, económicos y sociales globales de las dos últimas décadas, que, aunque iniciados en países desarrollados, también han impactado periféricas y semiperiferias, lo que ha dado lugar a la difusión de estas intervenciones. Estos proyectos, realizados en diferentes contextos, muestran beneficios como la inversión en la recuperación del patrimonio arquitectónico, la apreciación económica a través del turismo, el estímulo de la conservación urbana y un mayor reconocimiento público de estas áreas. Sin embargo, se enfrentan a críticas por la concentración de recursos en áreas restringidas, la exclusión social generada por la lógica del mercado, la limitación de la participación de los residentes en las decisiones, la tergiversación cultural y la selectividad en la preservación del patrimonio, a menudo definida por los intereses de agentes económicos e institucionales vinculados a la promoción cultural y turística (Köhler, 2008).

2.2 Influencias urbanas en la formación de la ciudad de São Paulo

Cinco corrientes urbanas han influido en la planificación de ciudades de todo el mundo: *Ciudades Jardín*, *Modernismo*, *Nuevo Urbanismo*, *Ciudad para la Gente* y *Ciudad de 15 Minutos*. El primero, concebido por Ebenezer Howard, proponía distritos circulares autónomos que unieran el campo y la ciudad, con zonas definidas y un cinturón verde. El modernismo, especialmente Le Corbusier y la escuela Bauhaus, favorecía el funcionalismo y la estricta zonificación, influyendo en obras como Brasilia. El Nuevo Urbanismo, liderado por Peter Calthorpe, Andres Duany, Elizabeth Plater-Zyberk y otros fundadores, reaccionó a la expansión urbana priorizando la escala humana, el uso mixto del suelo y espacios públicos atractivos. Jan Gehl, con su propuesta de una Ciudad para el Pueblo, defendió barrios transitables, sensoriales y de vida, planificó la interacción y el bienestar, criticando el urbanismo centrado en el automóvil. Carlos Moreno concibió la Ciudad de 15 Minutos, que propone la reorganización urbana en torno a la proximidad entre vivienda, trabajo, educación, salud y ocio, reduciendo desplazamientos y fortaleciendo los lazos comunitarios (SOMOS CIDADE, 2022).

El diseño urbano de São Paulo a principios del siglo XX reflejaba la intensa circulación de ideas urbanas europeas y norteamericanas, influyendo en profesionales brasileños formados en estos países y manifestándose en mejoras en el centro, control y dirección del crecimiento y en la difusión del concepto anti-metrópolis. El ingeniero Víctor Silva Freire, formado en Lisboa y París, destacó por dirigir obras públicas e incorporar influencias de urbanistas como Camillo Sitte y Barry Parker, aplicándolas a planes como el de 1911 y las normativas que hicieron viables los barrios jardín. Otros urbanistas como Prestes Maia y Anhaia Mello también contribuyeron a la implementación de estas ideas, esta última enfatizando la contención del crecimiento urbano, la zonificación y el bienestar, apoyados por referencias como Patrick Geddes y Lewis Mumford, y trabajando en el ámbito académico y en instituciones urbanas. Estos pioneros fueron fundamentales en la incorporación de conceptos extranjeros en la planificación de São Paulo, difundidos en organismos públicos y entornos académicos, moldeando el pensamiento urbano nacional y ofreciendo una contribución

importante a la comprensión histórica de la circulación de ideas en el contexto del sur global (Cantarim, 2020).

La formación urbana de la ciudad de São Paulo estuvo influida por planes viales, como el *Plan de Avenidas* de 1930, que proponía una carretera de circunvalación y avenidas radiales para mitigar la congestión y reorganizar la circulación, aunque solo se implementó la infraestructura viaria. Esta intervención impulsó la verticalización y expansión del centro, transformándolo en un centro financiero y comercial, pero a partir de los años 60 se hicieron evidentes los efectos negativos del modelo de autopistas, con un aumento de la congestión, la contaminación y la concentración de inversiones en el suroeste, lo que debilitó funcionalmente el centro. Obras como el Elevado Costa e Silva, a pesar de intentar mejorar el tráfico, fragmentaron el tejido urbano y agravaron la decadencia de la zona central, que, incluso con la implementación de las iniciativas de metro y reurbanización, no recuperó su primacía, ya que las inversiones migraron a otras regiones como la Avenida Paulista, Faria Lima y Marginal Pinheiros. De este modo, los planes viales que surgieron como respuesta al crecimiento acelerado acabaron reforzando las desigualdades espaciales y promoviendo la descentralización económica, consolidando la configuración policéntrica e desigual de la metrópoli actual (Sant'anna, 2017).

Actualmente, São Paulo se enfrenta a una tensión entre dos visiones urbanas distintas: el urbanismo social y sostenible, que valora la recualificación de los espacios públicos para peatones y ciclistas, la inclusión de grupos vulnerables, soluciones medioambientales y la participación ciudadana, como en la transformación de estructuras urbanas en parques y zonas habitables, y el urbanismo viario, aún presente en la gestión pública, que prioriza el automóvil mediante la creación de plazas de aparcamiento en áreas previamente destinadas a peatones y veta la verticalización sostenible, medidas que aumenten la desigualdad, desincentiven el transporte público y desconsideren los impactos socioambientales (Retroceder; Malheiros, 2022).

3. MÉTODO

El estudio adoptó un enfoque cualitativo con carácter exploratorio, descriptivo y metodológico, utilizando procedimientos técnicos que implican el uso del software AutoCAD 2020. La plataforma Google *Earth* se utilizó de forma integrada con el software *AutoCAD 2020*, como base para identificar la ubicación y analizar la adecuación del espacio a la propuesta desarrollada, permitiendo la representación gráfica de la propuesta de intervención y evaluando su coherencia con las características del entorno.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La avenida Doutor Ricardo Jafet, situada en la ciudad de São Paulo, fue elegida para este estudio por su relevancia como eje de conexión entre varios distritos, como Cambuci, Mooca, Liberdade, Ipiranga, Vila Mariana, Saúde, Sacomã, Vila Prudente y Jabaquara, además de formar parte de la ruta de *Rodovia dos*

Imigrantes que conecta la capital con la costa. Comenzando en la *Praça do Monumento*, en Ipiranga, cruza zonas de intenso movimiento, como los alrededores de la estación Santos-Imigrantes de la Línea 2-Verde del Metro, y sirve como acceso a importantes vías arteriales como la Avenida dos Bandeirantes, Marginal Pinheiros y Marginal Tietê, y la Avenida do Estado. La carretera también conecta puntos de interés como el Zoo de São Paulo, la Expo de São Paulo y la región ABC Paulista. Bajo su estructura corre el arroyo canalizado de Ipiranga, y su nombre actual honra a Ricardo Nami Jafet, que anteriormente era conocido como Avenida Tereza Cristina y Avenida Água Funda. Su historia está profundamente ligada al proceso de urbanización y expansión de la ciudad, reflejando las transformaciones sociales y económicas de São Paulo a lo largo de los siglos.

La avenida Doutor Ricardo Jafet es uno de los principales corredores viales de São Paulo, con una función relevante en el movimiento de personas y el flujo de mercancías. A lo largo de su extensión, concentra una variedad de servicios, incluyendo supermercados, gasolineras, moteles, concesionarios y centros comerciales, consolidándose como un centro de consumo. A partir de los años 2000, la región atravesó un proceso de verticalización y expansión inmobiliaria, marcado por la implementación de desarrollos residenciales dirigidos a segmentos de gama media y alta, lo que cambió su perfil socioeconómico.

La Avenida Ricardo Jafet tiene una historia marcada por intervenciones recurrentes dirigidas a infraestructuras urbanas, especialmente debido a los episodios de desbordamiento del arroyo Ipiranga, canalizado bajo su ampliación. Entre 1986 y 2011 se llevaron a cabo al menos 11 grandes trabajos de contención de inundaciones, con un total de más de R\$: 115 millones en fondos públicos. La inauguración de la estación Santos-Imigrantes, en 2006, amplió la conexión de la avenida con el sistema de metro y facilitó el desplazamiento diario de miles de personas. En 2013, la *Subprefeitura da Vila Mariana* promovió mejoras paisajísticas con la implantación de jardines en la mediana central como parte de un proceso de recualificación urbana.

La propuesta consiste en integrar la estación Santos-Imigrantes, línea verde del metro, en una nueva terminal de transbordo entre los modales de pasajeros del metro y carretera, utilizando el viaducto situado cerca de la estación. La propuesta prevé la implementación de la estructura en la calle Saioá, en el distrito de Cursino, con el fin de permitir la conexión funcional entre los sistemas de transporte y ampliar la capacidad para satisfacer las demandas de movilidad de la región.

Figura 1 - Inserção espacial de la localidad

Fuente: Google Earth (2025).

Inicialmente, en la Figura 2, se presenta una visión general del proyecto, en la que la parte inferior de la Avenida Doutor Ricardo Jafet está destinada a la instalación de la estación de autobuses, proporcionando acceso subterráneo como solución para asegurar la circulación de peatones y pasajeros sin necesidad de construir nuevos viaductos o pasajes elevados, respetando la configuración urbana existente y optimizando el uso de la infraestructura disponible.

Figura 2 - Resumen del proyecto

Fuente: Elaboración propia (2025).

La Figura 3 presenta la vista aérea de la estación, cuyo diseño incorpora las formas geométricas puras características de la estética del arquitecto paulistano João Artacho Jurado, favoreciendo soluciones estructurales y el uso minimalista de los materiales. Se eliminaron elementos decorativos superfluos en la configuración y los recubrimientos, mientras que el tejado tiene componentes huecos que permiten un mayor uso de la luz natural, contribuyendo a la racionalización del consumo energético.

Figura 3 - Vista aérea de la estación

Fuente: Elaboración propia (2025).

La Figura 4 muestra los accesos a la estación a través de la Avenida Doutor Ricardo Jafet, con entradas y pasadizos subterráneos que aseguran la circulación de los usuarios de manera segura e integrada con el contexto urbano.

Figura 4 - Acessos a la estación

Fuente: Elaboración propia (2025).

La Figura 5 presenta un corte entre las estructuras existentes y la nueva propuesta, demostrando la articulación entre los elementos ya implementados y las intervenciones planificadas, centrándose en la integración funcional del conjunto.

Figura 5 - Articulación entre las estructuras existentes y la nueva estructura propuesta

Fuente: Elaboración propia (2025).

La Figura 6 representa la conexión entre la estación de metro Santos-Imigrantes, la pasadera de interconexión entre estaciones, y la estación intermodal propuesta, organizando espacialmente los elementos que conforman el sistema de integración entre los modos.

Figura 6 - Representación de la interconexión entre estaciones

Fuente: Elaboración propia (2025).

Finalmente, la Figura 7 presenta el plan de integración entre los modos.

Fuente: Elaboración propia (2025).

5. CONSIDERACIONES FINALES

Este estudio presentó una propuesta para el uso de espacios urbanos con un enfoque en la infraestructura de transporte en la ciudad de São Paulo. Inicialmente, se presentó un análisis de las influencias urbanas que moldearon el desarrollo de la ciudad. A continuación, el proyecto se presentó con representaciones visuales desde diferentes perspectivas, con el objetivo de facilitar la interpretación espacial de la propuesta y su inserción en el contexto urbano analizado.

Los resultados obtenidos por el estudio apuntan a una perspectiva favorable para la implementación del proyecto en la región, al indicar que la propuesta permite integrarlo en el paisaje urbano mediante intervenciones específicas y con menor impacto sobre las estructuras existentes, respetando las características del entorno construido.

Como sugerencia para futuras investigaciones, se recomienda simular proyectos similares en otras vías de la ciudad, priorizando la movilidad urbana, la conexión entre diferentes modos de transporte, el uso de estructuras existentes y el uso racional de los recursos disponibles.

REFERENCIAS

ALVIM, A. T. B.; IZAGA, F. G. de; CLAPS, R. F. Mobilidade urbana em perspectiva: novos olhares sobre as dinâmicas da cidade contemporânea. **Cadernos Metrópole**, v. 26, n. 60, p. 413–421, 2024.

AMARAL, Wanderson Schmidt; CADORE, Analu. Requalificação de vazios urbanos sob a ótica da preservação e do desenvolvimento. In: **ENCONTRO INTERNACIONAL DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA (EPCC)**, 11., 2019, Londrina. Anais eletrônicos... Londrina: UniCesumar, 2019. Disponível em: <https://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/4138/1/Wanderson%20Schmidt%20Amaral.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2025.

AMOUZOU, Koffi Djima. **Qualidade de vida e transporte público urbano: estratégias para melhorar a qualidade do serviço de transporte público urbano por ônibus**. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas, 2000. 154p.

ARAÚJO, M. R. M. de *et al.* Transporte público coletivo: discutindo acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida. **Psicologia & Sociedade**, v. 23, n. 3, p. 574–582, 2011.

BACK, A. G.; DI GIULIO, G. M.; MALHEIROS, T. F. Desafios para transformação urbana sustentável em São Paulo: visões, interesses e demandas em disputa. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, [online], v. 24, e202225, 2022.

CANTARIM, F. **As ideias urbanísticas internacionais e suas influências na cidade de São Paulo de 1910 e 1930**. SciELO em Perspectiva: Humanas, 2020.

CARVALHO, J. **A SOCIABILIDADE NO CAMINHAR DOS PASSAGEIROS DE ÔNIBUS URBANO**. SciELO Preprints, 2023.

DECASTRO, Juliana; SALDANHA, Luiz; BALASSIANO, Ronaldo. Caminhabilidade: expressão do metabolismo urbano. In: ANDRADE, V.; LINKE, C. C. (Orgs.). **Cidades de pedestres: a caminhabilidade no Brasil e no mundo**. 1. ed. Rio de Janeiro: Babilônia Cultura Editorial, 2017.

JACOBS, Jane. **Morte e Vida de Grandes Cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

KÖHLER, André Fontan. Projetos de revitalização, reabilitação e requalificação urbana: bases políticas, econômicas e culturais desse novo tipo de planejamento urbano. In: **V Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo**, 2008, Belo Horizonte. Turismo e hospitalidade em destinos urbanos: perspectivas e desafios. São Paulo: Aleph, 2008. v. 1. p. 1-13.

LIMA, Aryane. Renovação, revitalização ou requalificação urbana?. **Projeto Batente**, Fortaleza - CE, 20 dez. 2017.

MAIA, Amanda Carvalho; LEONELLI, Gisela Cunha Viana. Tipologias de vazios urbanos na expansão urbana de cidades médias paulistas. **Vitruvius**, n. 240.04, ano 20, maio 2020. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/20.240/7746>. Acesso em: 3 jul. 2025.

MOREIRA, Maria da Graça Santos Antunes. **Requalificação urbana: alguns conceitos básicos**. Artitextos, Lisboa, n. 5, p. 117-129, dez. 2007.

MOURA, Dulce; GUERRA, Isabel; SEIXAS, João; FREITAS, Maria. **A revitalização urbana: contributos para a definição de um conceito operativo**. Cidades, Comunidades e Territórios, Lisboa, 2006.

SANT'ANNA, M. São Paulo: patrimônio e centralidade em disputa. In: **A cidade-atração: a norma de preservação de áreas centrais no Brasil dos anos 1990 [online]**. Salvador: EDUFBA-PPG-AU FAUFBA, 2017, pp. 171-226.

SANTOS, Teo Butenas. **O futuro dos vazios da infraestrutura urbana**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

SOMOS CIDADE. **A cidade ideal na concepção de cinco escolas de urbanismo**. Somos Cidade, 24 mar. 2022. Disponível em: <https://somoscidade.com.br/2022/03/24/a-cidade-ideal-na-concepcao-de-cinco-escolas-de-urbanismo/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

SOMOS CIDADE. **De barreiras a pontos de encontro: a revolução dos vãos de viadutos**. Caos Planejado, 4 mar. 2025. Disponível em: <https://somoscidade.com.br/2025/01/21/de-barreiras-a-pontos-de-encontro-a-revolucao-dos-vaos-de-viadutos/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

VARGAS, H. C.; CASTILHO, A. H. **Intervenções em centros urbanos: objetivos, estratégias e resultados**. 3. ed. Barueri, SP: Editora Manole, 2015.

VASCONCELLOS, E. A. **Transporte urbano, espaço e equidade: análise das políticas públicas**. São Paulo: Annablume, 2001.

El contenido expresado en la obra, así como los derechos de autor de las figuras y datos, así como su revisión ortográfica y los estándares ABNT, son responsabilidad exclusiva del autor o autores.